

Confianza en Vacunas COVID-19 avaladas por la OMS en Universitarios de Celaya

Georgina Lizet Chávez Escamilla, María Teresa de la Garza Carranza

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Celaya

Resumen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública en enero de 2020, seguida por la declaración oficial de pandemia en marzo del mismo año. Desde el inicio, se identificó a las personas mayores y a quienes padecen enfermedades preexistentes como los grupos más vulnerables al virus, mientras que los adolescentes y jóvenes tienden a presentar síntomas más leves, lo que podría contribuir a una subestimación de los casos en este sector poblacional. La vacunación se estableció como la principal estrategia preventiva y comenzó en México en diciembre de 2020, con la aprobación de diversas vacunas, algunas de las cuales generaron reportes de efectos adversos.

El presente artículo tiene como propósito analizar el nivel de confianza en las vacunas contra la COVID-19 avaladas por la OMS, con el objetivo de evaluar su aceptación o rechazo entre los jóvenes universitarios de la ciudad de Celaya. Se considera que factores como experiencias previas con otras vacunas, la exposición a teorías conspirativas, y el nivel de confianza en las instituciones de salud y en el gobierno, pueden influir significativamente en la percepción sobre la seguridad y eficacia de estas vacunas en la población estudiantil.

Abstract

The World Health Organization (WHO) declared a public health emergency in January 2020, followed by the official declaration of a pandemic in March 2020. From the outset, the elderly and those with pre-existing diseases were identified as the groups most vulnerable to the virus, while adolescents and young people tend to present milder symptoms, which could contribute to an underestimation of cases in this population sector. Vaccination was established as the main preventive strategy and began in Mexico in December 2020, with the approval of several vaccines, some of which generated reports of adverse effects.

The present article aims to analyze the level of confidence in WHO-endorsed COVID-19 vaccines, with the objective of evaluating their acceptance or rejection among young university students in the city of Celaya. It is considered that factors such as previous experiences with other vaccines, exposure to conspiracy theories, and the level of trust in health institutions and the government, may significantly influence the perception of the safety and efficacy of these vaccines in the student population.

Palabras Clave: Confianza, Covid-19, Regresión Logística binaria, Universitarios, Vacunas
Keywords: Confidence, Covid-19, Binary logistic regression, University students, Vaccines

1. INTRODUCCIÓN

La COVID-19 afecta a personas de todas las edades, aunque las más vulnerables a la infección y con mayor riesgo de mortalidad son aquellas mayores de 60 años que presentan enfermedades preexistentes (Organización Panamericana de la Salud, 2020). En contraste, los adolescentes tienden a experimentar formas más leves de la enfermedad y una menor tasa de mortalidad en comparación con los adultos. Si bien esto puede considerarse positivo, también ha generado preocupación, ya que la menor gravedad de los síntomas en este grupo podría haber llevado a una menor aplicación de pruebas diagnósticas, resultando en una posible subestimación de los casos. Es importante destacar que los adolescentes con síntomas leves o incluso asintomáticos también pueden transmitir el virus, por lo que representan un factor relevante en la propagación comunitaria. En este sentido, comprender los síntomas, la capacidad de transmisión y los patrones de contagio del SARS-CoV-2 en

adolescentes es crucial para el diseño y mejora de estrategias de control de la COVID-19 (Organización Mundial de la Salud, 2021).

De acuerdo con el artículo Efectividad y seguridad de las vacunas para SARS-CoV-2 actualmente disponibles de José Javier Gómez Marco, María José Álvarez Pasquín y Susana Martín Martín (2021), hasta el momento no se ha identificado un tratamiento completamente efectivo contra la enfermedad, por lo que la vacunación se ha establecido como la principal herramienta preventiva. En México, la campaña de vacunación inició el 24 de diciembre de 2020 en los estados de Coahuila, Querétaro y Ciudad de México, en conformidad con la Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2. Durante esta primera fase, las dosis fueron aplicadas al personal de salud que atendía directamente a pacientes con COVID-19.

Según el informe ESAVI COVID-19 de enero de 2024, elaborado por la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, actualmente se encuentran disponibles en México las vacunas Pfizer/BioNTech, SinoVac, Sputnik V, CanSino, Moderna, Sinopharm y CIGB-66, todas aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Hasta el 31 de enero de 2024, los servicios de salud de las entidades federativas reportaron un total de 40,089 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI), de los cuales el 96.78% (38,800) fueron clasificados como no graves y solo el 3.21% (1,289) como graves.

A pesar de la disponibilidad de información a través de medios de comunicación, campañas de salud pública, artículos e informes científicos sobre el SARS-CoV-2, persiste una desconfianza generalizada hacia el virus y, por extensión, hacia las vacunas. Algunas personas sostienen teorías que señalan a la enfermedad como un producto creado con fines políticos o económicos. Además, según la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología 2017, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ocho de cada diez personas en México expresan mayor confianza en la fe, lo cual refleja que las creencias religiosas continúan teniendo más peso que la ciencia y la tecnología en la percepción de una parte significativa de la población.

2. METODOLOGÍA

Se diseñó y aplicó una encuesta a través de la plataforma Google Forms, dirigida a jóvenes universitarios de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Se obtuvieron un total de 263 respuestas, a partir de las cuales se calcularon los porcentajes correspondientes a las variables demográficas y a la percepción sobre las vacunas contra la COVID-19. La información recolectada permitirá conocer la opinión de los estudiantes respecto a la seguridad, eficacia y aceptación de las vacunas.

Para el análisis de nuestra regresión logística binaria se ha elegido la regresión logística binaria, esta herramienta estadística facilita la modelación de la relación entre una variable dependiente de tipo dicotómico y varias variables independientes, con el propósito de calcular la probabilidad de que ocurra un evento específico. El análisis se llevará a cabo utilizando el software estadístico SPSS.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada

3. RESULTADOS

Se llevó a cabo la recolección de un total de 263 encuestas, las cuales fueron completadas por 263 jóvenes en edad universitaria, todos ellos pertenecientes a una institución de educación superior. A continuación, se presenta un resumen de los datos obtenidos mediante dicho instrumento de recolección.

3.1 Características sociodemográficas de la muestra de estudio

La edad promedio de los participantes fue de 23 ± 3 años, más de la mitad de los encuestados fueron mujeres representado por el 52.1% de la población. El 98.1% de los encuestados se declaró soltero. Un 81.4% señaló vivir en áreas urbanas, y el 97% afirmó no tener hijos. Por otro lado, el 97.7% de los estudiantes se encontraba cursando estudios de nivel licenciatura, de los cuales el 87.5% pertenecía a programas académicos del área de ingeniería.

Asimismo, el 52.1% indicó que combina el trabajo con sus estudios. En cuanto a creencias religiosas, la mayoría se identificó con la religión católica. Mientras que la percepción de su condición socioeconómica, el 77.6% de los participantes la calificó como nivel medio. Así también, el 58.9% valoró su estado de salud como bueno.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes encuestados (n=263)

Variable	Porcentaje
Edad	23 ± 3
Genero	
Femenino	52.1%
Masculino	47.9%
Nivel de estudios	
Licenciatura	97.7%
Maestría	2.3%
Área de estudios	
Ciencias económico administrativo	12.5%
Ingeniería	87.5%
Zona de residencia	
Urbana	81.4%
Rural	18.6%
Estado Civil	
Soltero	98.1%
Casado	0.8%
Divorciado	0.4%
Otro	0.8%
Condición parental (Hijos)	
Si	3%
No	97%
Estatus laboral (trabaja y estudia)	
No	47.9%
Si	52.1%
Religión	
Católico	79.5%
Cristiano	6.5%
Ateo	4.9%
Otro	9.1%
Estatus socioeconómico	
Baja	20.9%
Media	20.9%
Alta	1.5%
Estado de salud	
Excelente	19%
Bueno	58.9%
Estable	21.3%
Delicado	0.8%

3.2 Percepción a las vacunas contra la covid 19 por los jóvenes universitarios

En cuanto a la percepción sobre las vacunas contra la Covid-19, el 47.9% de los encuestados señaló haber padecido la enfermedad. El 88.2% de los jóvenes indicó estar informado sobre el virus. Además, el 98.1% mencionó haberse vacunado contra la Covid-19. Al ser consultados sobre su disposición a recibir futuras dosis de refuerzo, el 12.5% expresó no estar dispuesto a aplicarse una segunda dosis. Por otra parte, el 95.8% consideró que la vacunación contra la Covid-19 es importante, mientras que el 4.2% opinó que no es necesaria.

El 75.3% de los estudiantes universitarios opinó que la vacunación contra la Covid-19 podría generar efectos secundarios en la salud. Por otro lado, el 58.9% de los jóvenes afirmó no creer en las teorías conspirativas relacionadas con la vacuna. Además, el 83.7% manifestó su confianza en que la vacuna fue desarrollada de forma segura y eficaz. Finalmente, el 76.4% expresó tener confianza en la calidad de las vacunas contra la Covid-19 disponibles en México.

Tabla 2. Características sociodemográficas de los estudiantes encuestados (n=263)

Variable	Porcentaje
¿Se ha enfermado de COVID 19?	
Si	47.9%
No	52.1%
¿Estas informado sobre las vacunas contra la COVID-19?	
Si	88.2%
No	11.8%
¿Estas vacunado contra la COVID 19?	
Si	98.1%
No	1.9%
¿Te vacunarías con futuras dosis de refuerzo contra la COVID-19?	
Si	87.5%
No	12.5%
¿Consideras que es importante vacunarse contra la COVID-19?	
Si	95.8%
No	4.2%
¿Crees que las vacunas contra COVID 19 provocan efectos secundarios?	
Si	75.3%
No	24.7%
¿Crees en las teorías de conspiración que se cuentan acerca de la COVID 19?	
No, no creo en ellas	58.9%
Sí, creo totalmente en ellas	3.8%
No estoy seguro	37.3%
¿Crees que las vacunas contra COVID-19 han sido desarrolladas de manera segura y efectiva?	
Si	83.7%
No	16.3%

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La variable dependiente analizada en este estudio es el nivel de confianza en la vacuna contra la COVID-19. Esta se refiere a la medida en que los jóvenes universitarios de la ciudad de Celaya consideran la vacuna como una herramienta segura, efectiva y confiable para prevenir el contagio y la transmisión del virus SARS-CoV-2. Las variables independientes o predictoras del estudio corresponden a factores personales y sociodemográficos que podrían tener un impacto en el nivel de confianza en la vacuna contra la COVID-19 entre jóvenes universitarios de la ciudad de Celaya.

Los resultados del modelo permiten determinar cuáles variables están estadísticamente asociadas con el nivel de confianza en la vacuna, así como identificar la dirección y la magnitud de dicha relación. Además, a través de los coeficientes expresados en *odds ratios*, es posible interpretar cómo varía la probabilidad de confiar en

la vacuna en función de cada variable independiente, considerando el control del efecto de las demás variables incluidas en el análisis.

4.1 Variables significativas en el modelo

En este estudio de regresión logística binaria, se identificaron diversas variables independientes que resultaron ser estadísticamente significativas para predecir la ocurrencia del evento. Estas variables influyeron de manera importante en la probabilidad de que dicho evento tuviera lugar, lo cual se evidencia en sus valores p (Sig.), inferiores al umbral convencional de significancia de 0.05, así como en sus razones de momios (*Odds Ratio*, OR), que indican la magnitud del efecto ejercido. La variable *Estado civil* mostró una relación estadísticamente significativa con el evento ($p = 0.032$), con un coeficiente positivo ($B = 1.286$) y una razón de momios ($Exp(B)$) de 3.618. Esto indica que el estado civil influye en la decisión de confiar en las vacunas contra la COVID-19, ya que las personas en determinada situación civil presentan una probabilidad 3.6 veces mayor de confiar en ellas, en comparación con el grupo de referencia.

La variable *Estatus socioeconómico* resultó estadísticamente significativa ($p = 0.009$), con un coeficiente positivo ($B = 1.481$) y una razón de momios (*Odds Ratio*) de 4.397. Este resultado sugiere que las personas con un nivel socioeconómico más alto tienen 4.4 veces más probabilidad de confiar en la vacuna contra la COVID-19 en comparación con aquellas que presentan un nivel socioeconómico más bajo. La variable que mostró el efecto más notable fue *Acepta Dosis Refuerzo*, con un valor p altamente significativo ($p = 0.000$) y un coeficiente B de 2.641, lo que se traduce en una razón de momios (*Odds Ratio*) de 14.023. Este resultado indica que quienes están dispuestos a recibir la dosis de refuerzo tienen una probabilidad 14 veces mayor de confiar en la vacuna contra la COVID-19, en comparación con quienes no la aceptan.

La variable *Vacunas Seguras Efectivas* también mostró un nivel de significancia alto ($p = 0.000$), con un coeficiente B de 2.083 y una razón de momios (*Odds Ratio*) de 8.029. Este resultado indica que las personas que perciben las vacunas como seguras y efectivas tienen cerca de 8 veces más probabilidades de confiar en ellas, en comparación con quienes no comparten esa opinión. Por otro lado, la variable *Edad* resultó significativa, con un valor $p = 0.035$ y un coeficiente $B = 0.581$, además de un *Odds Ratio* de 1.788. Esto indica que a medida que aumenta la edad, la probabilidad de confiar en la vacunación incrementa, siendo aproximadamente 1.78 veces mayor por cada unidad adicional de edad.

Tabla 3. Resumen de variables significativas en el modelo estadístico

Variable	B	Exp(B)	95% CI	p-value
<i>Estado Civil</i>	1.286	3.618	1.120 – 11.692	0.032
<i>Estatus Socioeconómico</i>	1.481	4.397	1.459 – 13.251	0.009
<i>Acepta Dosis Refuerzo</i>	2.641	14.023	4.474 – 43.954	0.000
<i>Vacunas Seguras Efectivas</i>	2.083	8.029	3.098 – 20.809	0.000
<i>Edad</i>	0.581	1.788	1.041 – 3.071	0.035

4.2 Variables no significativas en el modelo

Se identificó que varias variables no alcanzaron niveles de significancia estadística, lo que indica que, al considerar el efecto conjunto de todas las variables en el modelo, no existe evidencia suficiente para afirmar que esas variables tienen un impacto significativo.

La variable Género mostró un valor de significancia de $p = 0.512$, considerablemente por encima del umbral de 0.05, lo que indica que no se encontraron diferencias significativas en la confianza hacia la vacunación contra

la COVID-19 entre los distintos géneros. La variable Nivel de Estudios presentó un valor de significancia de $p = 0.124$, lo que indica que no es posible afirmar con certeza que el nivel educativo ejerza un efecto significativo sobre la variable dependiente.

La variable *Área de Estudios* no mostró un nivel de significancia, con un valor de $p = 0.521$, lo que indica que el tipo de formación académica no influye de manera significativa en la confianza. De manera similar, la variable *Zona de Residencia* obtuvo un valor $p = 0.276$, señalando que no existen diferencias significativas en la confianza entre las zonas urbana y rural.

En cuanto a la variable *Condición Parental*, se encontró un valor $p = 0.219$, lo que indica que ser padre o madre no tiene un impacto significativo. Para la variable *Estatus Laboral*, con un valor $p = 0.757$, se concluye que la ocupación o situación laboral no está relacionada con la confianza en la vacunación contra el virus. Para la variable *Religión*, con un valor $p = 0.875$, muestra que la religión que profesan los estudiantes no ejerce un efecto significativo en esta confianza.

La variable *ContrajoCovid* presentó un valor $p = 0.207$, lo que indica que haber padecido COVID-19 no se asocia de manera significativa con la confianza en la vacuna. Asimismo, la variable *VacunadoContraCovid19* con un $p = 0.347$, tampoco resultó significativa, por lo que no se puede asegurar con certeza que la vacunación previa influya en la confianza hacia la vacuna contra la COVID-19.

Se encontró que las variables *ImportanteVacunarse* ($p = 0.870$) y *EfectosSecundariosVacunas* ($p = 0.332$) no son estadísticamente significativas, lo que indica que considerar importante la vacunación no implica necesariamente una mayor confianza en la vacuna, y que la preocupación por posibles efectos adversos no está relacionada con la decisión de confiar en la vacunación contra la COVID-19. Finalmente, la variable *TeoríasConspiraciónVacunas*, con un valor $p = 0.234$, tampoco influye en la decisión de confiar o no en las vacunas.

Tabla 4. Resumen de variables no significativos en el modelo estadístico

Variable	P-value
Género	0.512
Nivelestudios	0.124
Áreaestudios	0.521
Zonaresidencia	0.276
Condiciónparental	0.219
Estatu laboral	0.757
Religión	0.875
Contrajocovid	0.207
Vacunadocontracovid19	0.347
Importantevacunarse	0.870
Efectossecundariosvacunas	0.332
Teoriasconspiracionvacunas	0.234

REFERENCIAS

- [1] Ayhan, Ş., & Özdemir, N. K. (2024). The Predictors of Academic Motivation of University Students During COVID-19 Pandemic. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 53(1), 64-86.
- [2] Browning, M. H. E. M., Larson, L. R., Sharaievska, I., Rigolon, A., McAnirlin, O., Mullenbach, L., Cloutier, S., Vu, T. M., Thomsen, J., Reigner, N., Metcalf, E. C., D'Antonio, A., Helbich, M., Bratman, G. N., & Alvarez, H. O. (2021). Psychological impacts from

- COVID-19 among university students: Risk factors across seven states in the United States. PLoS ONE, 16(1), e0245327.
- [3] Gómez Marco, J.J. Álvarez Pasquín M.J. y Martín Martín, S. (2021), Efectividad y seguridad de las vacunas para SARS- CoV-2 actualmente disponibles. *Formacion Medica en Atencion Primaria*. 28(8):442-451
- [4] Kaspar, K., Burtniak, K., & Ruth, M. (2023). Online learning during the Covid-19 pandemic: How university students' perceptions, engagement, and performance are related to their personal characteristics. *Current Psychology*, 43(18), 16711-16730
- [5] Kohls, E., Guenther, L., Baldofski, S., Brock, T., Schuhr, J., & Rummel-Kluge, C. (2023). Two years COVID-19 pandemic: Development of university students' mental health 2020-2022. *Frontiers In Psychiatry*, 14.
- [6] Mir, I. A., Ng, S. K., Jamali, M. N. Z. M., Jabbar, M. A., & Humayra, S. (2023). Determinants and predictors of mental health during and after COVID-19 lockdown among university students in Malaysia. PLoS ONE, 18(1), e0280562
- [7] Paton, L. W., Tiffin, P. A., Barkham, M., Bewick, B. M., Broglia, E., Edwards, L., Knowles, L., McMillan, D., & Heron, P. N. (2023). Mental health trajectories in university students across the COVID-19 pandemic: findings from the Student Wellbeing at Northern England Universities prospective cohort study. *Frontiers In Public Health*, 11
- [8] Wong, S. S., Wong, C. C., Ng, K. W., Bostanudin, M. F., & Tan, S. F. (2023). Depression, anxiety, and stress among university students in Selangor, Malaysia during COVID-19 pandemics and their associated factors. PloS One, 18(1), e0280680
- [9] Yildirim, M., & Şanlı, M. E. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the COVID-19 Impact Scale in university students. *Journal of School and Educational Psychology*, 3(1), 22-33.
- [10] Zarowski, B., Giokaris, D., & Green, O. (2024). Effects of the COVID-19 pandemic on university students' mental health: A literature review. *Cureus*, 16(2), e54032.
- [11] Zhang, D., Zhou, W., Poon, P. K.-M., Kwok, K. O., Chui, T. W.-S., Hung, P. H. Y., Ting, B. Y. T., Chan, D. C.-C., & Wong, S. Y.-S. (2022). Vaccine resistance and hesitancy among older adults who live alone or only with an older partner in community in the early stage of the fifth wave of COVID-19 in Hong Kong. *Vaccines*, 10(7), 1118

Correo de autor de correspondencia: M2403008@itcelaya.edu.mx, teresa.garza@itcelaya.edu.mx